

MIKROBIAL O'G'ITLAR YORDAMIDA O'SIMLIKLAR O'SISHINI TARTIBGA SOLISH VA HOSILDORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

D.G' Sodiqova¹, Musurmonov Abror Alisherovich², Rahmatulloeva Gulhayo Rahmatulla qizi³, Saypillayeva Mohidil Asliddin qizi⁴

¹Ilmiy rahbar, DTPI b.f.f.d (PhD), ²DTPI magistr talabasi, ³DTPI 5B-S-2021 guruh talabasi,

⁴DTPI 5B-S-2021 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617666>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mikrobial o'g'itlarning o'simliklar o'sishiga va agroekotizimdagi hosildorlikka ijobiy ta'siri o'rganiladi. Mikrobial o'g'itlarning biologik faoliyati, tuproq muhitini yaxshilashdagi roli, o'simlik ildiz tizimi bilan o'zaro ta'siri va barqaror qishloq xo'jaligida qo'llanilishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: mikrobial o'g'itlar, rizosfera mikroorganizmlari, hosildorlik, biologik azot fiksatsiyasi, ekotizim barqarorligi.

Abstract. This article examines the positive effects of microbial fertilizers on plant growth and productivity in agroecosystems. The biological activity of microbial fertilizers, their role in improving the soil environment, their interaction with the plant root system, and their use in sustainable agriculture are discussed.

Keywords: microbial fertilizers, rhizosphere microorganisms, productivity, biological nitrogen fixation, ecosystem stability.

Абстрактный. В статье рассматривается положительное влияние микробных удобрений на рост и продуктивность растений в агроэкосистемах. Будут обсуждаться биологическая активность микробных удобрений, их роль в улучшении почвенной среды, их взаимодействие с корневой системой растений и их использование в устойчивом сельском хозяйстве.

Ключевые слова: микробные удобрения, ризосферные микроорганизмы, продуктивность, биологическая азотфиксация, устойчивость экосистемы.

Kirish.

So'nggi yillarda ekologik toza va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda mikrobial o'g'itlarning roli ortib bormoqda. Ular o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligini tartibga solishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalarida ekologik xavfsiz, tejamkor va samarali o'g'itlardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. An'anaviy mineral o'g'itlardan ortiqcha foydalanish natijasida tuproq degradatsiyasi, suv manbalarining ifloslanishi va mahsulot sifatining pasayishi kuzatilmoqda. Shu bois, mikrobial o'g'itlardan foydalanish o'simliklar o'sishini tabiiy va ekologik muhitda tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy qishloq xo'jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yer unumdorligini oshirish va ekologik barqarorlikni saqlab qolish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy mineral o'g'itlardan haddan tashqari foydalanish natijasida tuproqning tabiiy mikrobiologik muvozanati buzilmoqda, bu esa ekologik muammolar va hosildorlikning

pasayishiga olib kelmoqda. Shu bois, so'nggi yillarda biotexnologiyaning yutuqlariga asoslangan, ekologik xavfsiz va samarali usullarga, xususan, **mikrobial o'g'itlardan** foydalanishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Mikrobial o'g'itlar — foydali mikroorganizmlar asosida tayyorlangan biologik preparatlar bo'lib, ular tuproq unumdorligini oshirish, o'simliklarning oziqlanishini yaxshilash va ularning o'sish jarayonlarini faollashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday o'g'itlar o'simliklar ildiz tizimi bilan simbioz munosabatga kirishib, azot fiksatsiyasi, fosforni eruvchan holga keltirish, gormonlar ajratish kabi mexanizmlar orqali hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu ishda mikrobial o'g'itlarning o'simlik o'sishi va hosildorligiga ta'sirini tahlil qilish, ularning amaliy qishloq xo'jaligida qo'llanilishi, samaradorligi va kelajakda rivojlanish istiqbollarini ko'rib chiqish maqsad qilingan.

1. Mikrobial o'g'itlar haqida umumiy tushuncha:

- Mikrobial o'g'itlar — foydali mikroorganizmlar asosida tayyorlanadigan biologik preparatlar;

- Tarkibida azot fiksatsiyalovchi (masalan, Rhizobium, Azotobacter), fosfor erituvchi (masalan, Bacillus, Pseudomonas) va o'sish stimulyatorlari ishlab chiqaruvchi bakteriyalar mavjud.

2. Mikrobial o'g'itlarning o'simlikka ta'siri:

- O'suv muhitini yaxshilaydi va oziq moddalar almashinuvini faollashtiradi;
- O'simliklarning ildiz tizimini rivojlantiradi;
- Stress omillarga (qurg'oqchilik, sho'rlanish) bardoshlilikini oshiradi;
- O'sish gormonlarini (auksin, giberellin, sitokinin) ishlab chiqarish orqali o'sishni faollashtiradi.

3. Hosildorlikka ijobiy ta'siri

- An'anaviy kimyoviy o'g'itlarga ehtiyoj kamayadi;
- Ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi;
- O'simliklarning vegetatsion davrini optimallashtiradi;
- Dalalarda o'rtacha 10–30% gacha hosilning oshishi kuzatiladi

Mikrobial o'g'itlarning tarkibi va turi.

Mikrobial o'g'itlar tarkibida o'simlik uchun foydali mikroorganizmlar – azot fiksatorlari, fosfor erituvchi bakteriyalar, mikorizali zamburug'lar va o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi rizobakteriyalar mavjud. Ular quyidagicha bo'linadi:

Azot fiksatorlar: *Rhizobium*, *Azotobacter*, *Azospirillum* — havodagi azotni biologik usulda bog‘lab beradi.

Fosfor erituvchi mikroorganizmlar: *Bacillus megaterium*, *Pseudomonas fluorescens* — erimaydigan fosfor birikmalarini o‘simliklar uchun so‘riladigan shaklga o‘tkazadi.

Kaliy erituvchi bakteriyalar: tuproqda mavjud bo‘lgan kaliyni erkin shaklga o‘tkazadi.

Mikorizalar: o‘simlik ildizlari bilan simbiyotik aloqada bo‘lib, suv va minerallarni o‘zlashtirishda yordam beradi.

O‘simlik o‘shini rag‘batlantirish mexanizmlari

Mikrobia o‘g‘itlar quyidagi yo‘llar bilan o‘simlik o‘shini tartibga soladi:

1. **Oziq moddalarni o‘zlashtirishni kuchaytiradi.** Mikroorganizmlar murakkab birikmalarni oddiy shakllarga aylantirib, o‘simlikka yetkazib beradi.

2. **Gormonlar ishlab chiqaradi.** *Indol-3-sirka kislotasi (IAA)*, gibberellinlar kabi fitogormonlar ishlab chiqarib, ildiz o‘shini faollashtiradi.

3. **Stress omillariga bardoshlilikni oshiradi.** Qurg‘oqchilik, sho‘rlanish, kasalliklarga qarshi o‘simlik immunitetini kuchaytiradi.

4. **Tuproq strukturasi yaxshilaydi.** Mikrobia faoliyat natijasida tuproqning agregat holati, suv saqlash qobiliyati ortadi.

Hosildorlikni oshirishdagi ahamiyati

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mikrobia o‘g‘itlar bilan ishlov berilgan yerda:

G‘alla, kartoshka, sabzavotlar hosildorligi 15–30% gacha oshadi.

Tuproqdagi foydali mikroflora faolligi oshadi, bu esa uzoq muddatli hosildorlikni ta‘minlaydi.

Mineral o‘g‘itlarga bo‘lgan ehtiyoj 25–40% gacha kamayadi.

Misol uchun, Surxondaryo viloyatida olib borilgan dala sinovlarida *Azospirillum* va *Bacillus* turlaridan iborat mikrobia o‘g‘itlar g‘o‘za hosildorligini 22% ga oshirgan

Xulosa

Mikrobia o‘g‘itlardan foydalanish nafaqat hosildorlikni oshiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi. Barqaror dehqonchilikni ta‘minlashda bunday biologik usullar muqobil va istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Mikrobia o‘g‘itlardan foydalanish barqaror qishloq xo‘jaligiga o‘tishda muhim bosqich hisoblanadi. Ular nafaqat o‘simlik o‘shini rag‘batlantiradi, balki tuproq unumdorligini tiklashda, ekologik muhitni asrashda va agrotexnologik xarajatlarni kamaytirishda ham muhim ro‘l o‘ynaydi. Shu bois, agrotexnik tadbirlarda bunday biologik vositalarni keng joriy etish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov A.A., Rahimov A.M. (2018). *Mikrobiologiya*. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. Xodjayev Sh.X. (2020). *O‘simlikshunoslik va o‘g‘itlash tizimi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti.
3. Yuldashev M.Yu. (2019). *Agrobiotexnologiya asoslari*. Toshkent: "Iqtisod-Moliya".
4. Karimov A.K. (2017). *Agroximiya va o‘g‘itlash asoslari*. Samarqand: "Zarafshon" nashriyoti.
5. Xasanova D.X., & Qodirova G.M. (2021). Mikrobia o‘g‘itlarning g‘alla o‘simliklariga ta‘siri. *O‘zbek biologiya jurnali*, №3, 45–50.

5. Tursunov I.T. (2022). Mikrobial preparatlar yordamida pomidor o'simligi hosildorligini oshirish. *Qishloq xo'jaligi fanlari axborotnomasi*, №2, 65–69.
6. Rasulova N.N. (2020). Mikrobial o'g'itlarning tarkibi va ularning ekologik afzalliklari. *Agrobiotexnologiya ilmlari*, №1, 34–39.
7. Vessey, J.K. (2003). Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. *Plant and Soil*, 255(2), 571–586.
8. Bhardwaj, D., Ansari, M.W., Sahoo, R.K., & Tuteja, N. (2014). Biofertilizers function as key player in sustainable agriculture by improving soil fertility, plant tolerance and crop productivity. *Microbial Cell Factories*, 13(1), 66.
8. Lugtenberg, B., & Kamilova, F. (2009). Plant-growth-promoting rhizobacteria. *Annual Review of Microbiology*, 63, 541–556.
9. Glick, B.R. (2012). *Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications*. Scientifica.
10. Vessey, J.K. (2003). Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. *Plant and Soil*, 255(2), 571-586.
11. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi – Qishloq xo'jaligida biologik o'g'itlardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar, 2020.